

ВИДЫ МОНТАЖА ЕМКостей И РЕЗЕРВУАРОВ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ НЕФТИ И НЕФТЕПРОДУКТОВ

Амиркулов Нуриддин Сайфуллаевич

ТГТУ

кандидат технических наук., профессор

Хусниддинов Зиёвиддин Фазлиддинович

Магистрант ТГТУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14264993>

Для хранения нефти и нефтепродуктов используются различные виды резервуаров. Резервуар – это емкость, предназначенная для хранения, приема, откачки, и измерения хранимого продукта.

В зависимости от функционала и назначения объекта, на котором используются резервуары, в производственных процессах могут использоваться различные их виды и модификации отличные:

- по виду расположения;
- по объему;
- по материалу изготовления;
- по месторасположению;
- по виду назначения;
- по методам изготовления;
- по классу опасности.

Резервуары могут быть: цилиндрические, изотермические и бакиаккумуляторы.

Резервуары могут устанавливаться под землёй или над землёй. Подземными называют резервуары, заглубленные в грунт или обсыпанные грунтом, когда наивысший уровень хранимой в нем жидкости находится не менее чем на 0,2 м ниже минимальной планировочной отметки прилегающей площадки, а также резервуары, имеющие обсыпку не менее чем на 0,2 м выше допустимого уровня нефтепродукта в резервуаре и шириной не менее 3 м.

Наземными называют резервуары, у которых днище находится на одном уровне или выше минимальной планировочной отметки прилегающей площадки в пределах 3 м от стенки резервуара.

Наряду с вертикальными резервуарами для хранения относительно небольших количеств нефтепродуктов применяются горизонтальные стальные резервуары емкостью до 1000 м³.

В отечественной практике применяются резервуары металлические, железобетонные, из синтетических материалов, льдогрунтовые.

Наиболее распространены, как у нас в стране, так и за рубежом, стальные резервуары.

Резервуар вертикальный стальной (РВС) вертикальная ёмкость, наземное объёмное строительное сооружение (рис. 1), предназначенное для приёма, хранения, подготовки, учёта (количественного и качественного) и выдачи темных и светлых нефтепродуктов, химикатов, нефти, воды, и всевозможных жидкостей.

В зависимости от назначения резервуары подразделяются на группы. К первой группе относятся резервуары, предназначенные для хранения жидкостей при избыточном давлении до 0,07 МПа включительно и температуре до 120°C. Ко второй группе относятся резервуары, работающие под давлением более 0,07 МПа.

Вертикальные стальные резервуары изготавливают внутренним объёмом 100 - 120 000 м³, при необходимости их объединяют в группу резервуаров, сосредоточенных в одном месте, его называют резервуарным парком.[3]

Монтаж металлоконструкций резервуаров – самый выгодный способ

Изготовление емкостей таким методом является трудоемким процессом, однако он намного дешевле полистового. Монтаж рулонного резервуара наши опытные сотрудники осуществляют в самые кратчайшие сроки. В

установке задействован минимум ручного труда, а вся сварка произведена автоматически. Механизированный процесс позволяет сэкономить не только средства, но и время, затраченное на установку. Если вы хотите узнать цену монтаж резервуара, ее заранее указывают в смете. Позвоните нашим специалистам прямо сейчас и узнайте расценки на монтаж емкостей и резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов.[5]

Использованная литература:

1. Султанов М.Х., Гималетдинов Г.М., Саттарова Д.М. Результаты испытаний предохранителей резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов. Проблемы сбора, подготовки и транспорта нефти и нефтепродуктов. Сб. научных трудов/ ИПТЭР, ТРАНСТЭК, 2004
2. Султанов М.Х., Сатарова Д.М., Гималетдинов Г.М. «К вопросу о классификации ремонтов и методах ремонта железобетонных и стальных вертикальных резервуаров», материалы VI конгресса нефтегазопромышленников ТРАНТЭК, 2005
3. Методика обоснования продления срока эксплуатации резервуаров типа РВС, выработавших установленный нормативный срок эксплуатации. Уфа: ГУП «ИПТЭР», 2003.
4. Хранение нефти и нефтепродуктов: Учебное пособие/ В.Н. Антищев, Г.В. Бахмет, Г.Г. Васильев и др.; под общей редакцией Ю.Д. Земенкова. – М.: ФГУП, «Нефть и газ» 2003. – 560 с.
5. Абузова Р.Ф. Хранение нефти и нефтепродуктов: горная энциклопедия [электронный ресурс]. URL: <http://enc-dic.com/> (Дата обращения: 01.06.2016)

